

УДК 347.999

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ

ADVANTAGES OF APPLICATION THE ALTERNATIVE FORMS RESOLUTION OF LEGAL DISPUTES AND CONFLICTS

©Солдаткина Р. Н.

Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, regina.soldat@mail.ru

©Soldatkina R.

National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk, Russia, regina.soldat@mail.ru

Аннотация. В статье раскрываются преимущества альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов перед государственным судопроизводством. Анализируется значение и эффективность применения альтернативных форм в России.

Abstract. The article reveals the advantages of alternative resolution of legal disputes and conflicts before the state legal proceedings. The significance and effectiveness of the use of alternative forms in Russia are analyzed.

Ключевые слова: альтернативные формы, конфликты, споры, стороны, разбирательство.

Keywords: alternative forms, conflicts, disputes, parties, proceedings.

В настоящее время субъекты права зачастую стараются урегулировать возникшие правовые споры и конфликты в негосударственном порядке, используя так называемые альтернативные формы разрешения. Актуальность их использования связана с минимизированием затрат сил, времени и денежных средств при одновременном быстром, а самое главное, эффективном разрешении всех спорных и конфликтных вопросов.

Альтернативными формами разрешения споров и конфликтов (деструктивный правовой спор, форма его обострения) в российской доктрине и практике принято считать переговоры, претензионный порядок, посредничество (медиацию), арбитраж (третейское разбирательств) и мировое соглашение. Также на сегодняшний день в связи с современными рыночными условиями возможно и необходимо применение комбинированных альтернативных способов, многие из которых уже получили широкое распространение в зарубежной практике. К таковым можно отнести: «мини-суд», «посредничество — арбитраж», «переговоры и (или) посредничество — мировое соглашение» и др.

Основными предпосылками возникновения альтернативных способов урегулирования разногласий сторон в определенном правовом споре или конфликте являются переагруженность арбитражных судов и судов общей юрисдикции, длительные сроки и дороговизна разбирательства в них, а также публичный порядок рассмотрения дела, влекущий за собой нарушение конфиденциальности разбирательства, а зачастую и нанесение урона деловой репутации сторон [1, с. 61].

Эффективное использование той или иной альтернативной формы разрешения правовых споров и конфликтов, по нашему мнению, в первую очередь связана с добровольностью ее применения сторонами и в то же время заинтересованностью в

окончательном урегулировании общественных отношений, составляющих предмет возникшей конфронтации [2, с. 54].

Процедура, будь то третейского разбирательства, медиации, заключения мирового соглашения или иной альтернативной формы, изначально подразумевает поиск компромисса, взаимовыгодного решения для обеих сторон [3].

К примеру, эффективное ведение переговоров, по итогам которого достигается компромисс между спорящими сторонами, по мнению Брыжинской Г. В., возможно при соблюдении нескольких основных условий:

1) уважительного диалога между сторонами, заключающегося в культурном стиле взаимоотношений;

2) тактичного поведения: исключаящего личную неприязнь и необоснованную критику; выражающегося в стремлении понять и выслушать другую точку зрения и признать доказанные и очевидные аргументы противной стороны;

3) привлечения к разбирательству третьей компетентной и объективной стороны, направляющей переговорный процесс;

4) постоянного обдумывания взаимовыгодных вариантов выхода из сложившейся ситуации, анализе проблем и путей их разрешения [4, с. 188–189].

Таким образом, в процессе разбирательства споров и конфликтов учитываются интересы всех спорящих, вырабатываются различные тактики и стратегии для нахождения целесообразного выхода из сложившейся ситуации, при этом стороны прилагают собственные усилия, не остаются безучастными. Это связано с тем, что использование любого из альтернативных способов нацелено именно на достижение консенсуса сторон, а не на определение победившей и проигравшей стороны [5, с.6].

Важным является то, что стороны самостоятельны в решении многих вопросов протекания процедуры рассмотрения и разрешения правового спора и конфликта [6, с. 18]. Они сами выбирают время, место, сроки, для некоторых из форм — третью сторону: арбитра в третейском разбирательстве, медиатора в посредничестве (медиации), являющихся независимыми нейтральными участниками. Стороны также имеют право привлекать к делу различных экспертов в случаях, когда речь идет о узкопрофильных специфичных спорах, к примеру, в рамках осуществления какой-либо профессиональной деятельности. Государственный суд здесь нередко оказывается некомпетентным и выносит решение исходя из общих императивных требований законодательства, не принимая во внимание особенности частных случаев, общую целесообразность и справедливость.

Проблемой судебной системы, как российской, так и зарубежной является длительная протяженность разбирательства, особенно если истец или ответчик не согласны с вынесенным решением и обжалуют его в апелляционной и (или) кассационной инстанциях [7, с. 113]. Данный срок может затянуться вплоть до года. При использовании альтернативных способов урегулирования правовых споров (конфликтов) сокращению сроков их рассмотрения способствует общая упрощенность процедуры: стороны и участники разбирательства не подвержены жестким процессуальным и доказательственным правилам, а иногда установление правил подведомственно самим сторонам. Полагаем, экономия времени — весомый аргумент для участников предпринимательского и хозяйственного оборота.

При решении спора или конфликта следует стремиться не только единожды удовлетворить спорящие стороны, но и предупредить возникновение между ними аналогичных ситуаций. Практика показывает, что данная задача постепенно выполняется: применение альтернативных форм разбирательства влечет за собой меньшие негативные последствия во взаимоотношениях сторон, чем при обращении их в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, а иногда и полностью исключает их. Многие стороны в конечном итоге сохраняют хорошие доверительные отношения и в дальнейшем осуществляют деловое сотрудничество.

Также одним из преимуществ негосударственного урегулирования и разрешения правовых споров и конфликтов выступает то, что решения, принятые самостоятельно сторонами или посредниками с учетом их интересов, приводятся в исполнение гораздо быстрее и с большим удовольствием. Нередко достигнутый компромиссный вариант не всегда справедлив и не в полной мере отражает все интересы и потребности сторон, но он удовлетворяет самим своим существованием стороны больше, чем пребывание в конфликте (споре) или в ожидании справедливого судебного решения государственного суда [4, с. 78].

Таким образом, значение и эффективность альтернативных форм урегулирования правовых споров и конфликтов напрямую связаны с их преимуществами по сравнению с государственным судопроизводством и рационально подобранной оптимальной для конкретной ситуации одной из представленных форм.

Список литературы:

1. Худойкина Т. В. Перспективы развития альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов в регионах Российской Федерации // Регионология. 2005. №4. С. 61-70.
2. Худойкина Т. В. Мирное урегулирование и разрешение споров // Московский журнал международного права. 1998. №2. С. 52-60.
3. Брыжинская Г. В., Багрий А. А. Достижение компромисса в переговорном процессе: психологические аспекты // Современное общество, образование и наука: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 9 частях. 2014. С. 34-35.
4. Брыжинская Г. В. Условия эффективного ведения переговоров // Глобальный научный потенциал. 2015. №11 (56). С. 188-190.
5. Сулакшин С. С., Буянова Е. Э., Кулаков В. В., Погорелко М. Ю., Сазонова Е. С., Толстых В. Л., Филиппова С. Ю. Альтернативные способы разрешения споров между субъектами предпринимательской деятельности. М.: Научный эксперт, 2013. 272 с.
6. Брыжинская Г. В., Баева А. В. Коммуникация как неотъемлемая часть конфликта // Актуальные проблемы юридической техники в правотворческой и правоприменительной деятельности. Саранск, 2014. С. 17-20.
7. Худойкина Т. В., Брыжинский А. А. Проблемы и перспективы развития медиации // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. №3. С. 109-115.

References:

1. Khudoikina, T. V. (2005). Perspektivy razvitiya alternativnogo razresheniya pravovykh sporov i konfliktov v regionakh Rossiiskoi Federatsii. *Regionologiya*, (4), 61-70
2. Khudoikina, T. V. (1998). Mirnoe uregulirovanie i razreshenie sporov. *Moskovskii zhurnal mezhdunarodnogo prava*, (2), 52-60
3. Bryzhinskaya, G. V., & Bagrii, A. A. (2014). Dostizhenie kompromissa v peregovornom protsesse: psikhologicheskie aspekty. *Sovremennoe obshchestvo, obrazovanie i nauka: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 9 chastyakh*, 34-35
4. Bryzhinskaya, G. V. (2015). Usloviya effektivnogo vedeniya peregovorov. *Globalnyi nauchnyi potentsial*, (11), 188-190
5. Sulakshin, S. S., Buyanova, E. E., Kulakov, V. V., Pogorelko, M. Yu., Sazonova, E. S., Tolstykh, V. L., & Filippova, S. Yu. (2013). Alternativnye sposoby razresheniya sporov mezhdu subektami predprinimatelskoi deyatelnosti. Moscow, Nauchnyi ekspert, 272
6. Bryzhinskaya, G. V., & Baeva, A. V. (2014). Kommunikatsiya kak neotemlemaya chast konflikta. *Aktualnye problemy yuridicheskoi tekhniki v pravotvorcheskoi i pravoprimenitelnoi deyatelnosti. Saransk*, 17-20

7. Khudoikina, T. V., & Bryzhinskii, A. A. (2011). Problemy i perspektivy razvitiya mediatsii. *Pravovaya politika i pravovaya zhizn*, (3), 109-115

Работа поступила
в редакцию 17.05.2017г.

Принята к публикации
21.05.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Солдаткина Р. Н. Преимущества применения альтернативных форм разрешения правовых споров и конфликтов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 304-307. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/soldatkina> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Soldatkina, R. (2017). Advantages of application the alternative forms resolution of legal disputes and conflicts. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 304-307